

PARAZITLAR VA PARAZITLAR HAQIDA IBN SINO QARASHLARI

Aliyeva Mahfuza Abdujabborovna

Toshkent viloyati Angren shahri

6-umumta'lim maktabining Biologiya o'qituvchisi

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada parazitologiya, parazitlar haqida kerakli ma'lumotlar keltirilgan. Hamda parazitlar, ularning paydo bo'lishi va inson organizmida uchraydigan nuqtalari haqida Ibn Sino bobomizning qarashlari han yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Parazitizm, organism, gijja, kasallik, chuvalchanglar, odam , tabobat, hujayra, hayvon.*

Parazitizm tabiatda nihoyatda keng tarqalgan bioekologik hodisa bo'lib, hayvon yoki o'simliklarning turli vakillari orasidagi o'zaro munosabatning o'ziga xos ko'rinishidir. Parazitizm da bir organism (parazit) ning boshqa bir organism (xocjayin) dan o'ziga yashash uchun makon, oziqa topishi tushuniladi. Xo'jayin organizmi parazit uchun tashqi muhit (endoparazitlar uchun xo'jayin organizmi birlamchi, tashqi muhit ikkilamchi hisoblanadi, xo'jayinlar parazit va tashqi muhit o'rtasida vositachi bo'lib xizmat qiladi) vazifasini bajaradi va shuning uchun parazitning hayoti xo'jayin organizmining hayoti bilan chambarchas bog'liq. Bu holat esa uzoq evolutsion taraqqiyot davomida shakllangan bo'lib, murakkab morfo-anatomik, fiziologik, biokimyoviy, ekologik, genetik munosabatlar va obzgarishlami o'z ichiga oladi. Keyingi yillarda parazitologiya fani xalq xo'jaligining turli tarmoqlari, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi

muhim muammolaming tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Uning, ayniqsa, tibbiyot parazitologiyasi, veterinariya parazitologiyasi, fitogelmintologiya kabi sohailari jadal rivojlanib bormoqda. Parazit organizmlar bir hujayrali hayvonlardan, asosan - sarkomastigoforalar, apikomplekslar, knidosporidiyalalar, mikrosporidiyalalar va infuzoriyalalar tiplari ichida hamda ko'p hujayrali hayvonlardan - yassi chuvalchanglar, to'garak chuvalchanglar, tikanboshlilar, halqali chuvalchanglar va bogc'imoyoqlilar tiplari tarkibida uchraydi. Ular qishloq xo'jaligiga, birinchi navbatda, madaniy o'simliklar va chorvachilikka katta zarar keltiradi. Parazitlar ta'sirida o'simliklar hosildorligi va chorva mollarining mahsuldorligi keskin kamayadi, hatto ularni nobud ham qiladi. Bir qator parazitlar inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, og'ir kasalliklarni keltirib chiqaradi. Parazitar kasalliklar bo'yicha epidemiologik va epizootologik vaziyatlar dunyoning ayrim mamlakatlarida murakkab bo'lib turibdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra yer yuzida har yili askaridoz bilan 1 mlrd., ankilostomidoz bilan 900 mln., trixosefalyoz bilan 700 mln. ga yaqin odam kasallanadi. Dunyoning 74 mamlakati uchun shistosomoz endemik hisoblanadi, bu mamlakatlar aholisining 200 mln. dan ko'prog'i ushbu gelmintoz bilan kasallangan va yana 500-600 mln. ga yaqin odamlaming shistosomoz bilan kasallanish xavfi bor. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdi-ki, parazitlar kasalliklar sog'liqni saqlash tizimi va xalq xo'jaligiga qanchalik iqtisodiy zarar yetkazishligiga yaqqol misoldir. Bu esa o'z navbatida mutaxassislarning parazitologiya fanidan chuqur bilimga ega bo'lishni taqazo qiladi. Parazit organizmlar to'g'risida oliy o'quv yurtlarining biologiya ixtisosligi bakalavriat bosqichi talabalariga umurtqasizlar zoologiyasidan dars o'tilganda qisqacha ma'lumotlar beriladi. Lekin bu berilgan ma'lumotlar talabalarga keng qamrovli biologiya yo'nalishi mutaxassisi bolib yetishishi uchun yetarli emas.

Parazitologiya fanining o'qitilishi talabalarning zoologiyadan olgan bilimlarini yanada mustahkamlashga va biologiya yo'nalishi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlariga yordam beradi.

Ko'p asrlar davomida olimlar faqat ko'zga ko'rinadigan parazit chuvalchanglar va tashqi parazitlarni ta'riflash bilan chegaralanib kelganlar. Ko'zga ko'rinmas parazitlar to'g'risidagi ilk ma'lumotlar bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino asarlarida uchraydi. Abu Ali ibn Sino o'zining «Kitob ash-shifo» asarida odamlarning ichagida va jigarida parazitlik qiladigan chuvalchanglar (parazitlarni) ni yirik va uzun, yumaloq, yassi, mayda guruhlarga bo'lib, ular xom go'sht, sut, baliq go'hti, yaxshi yuvilmagan sabzavot va ho'l mevalar, iflos va 14 qaynatilmagan suvlarni iste'mol qilganda, shuningdek, ariq va hovuzlarda cho'milganda suv og'iz orqali oshqozon-ichakka ketib qolganda yuqishi mumkinligini ko'rsatib o'tgan. Ibn Sino odamlarda parazitlik qiladigan har bir gijja turiga alohida tavsif bergan. Misol uchun odam ichagida parazitlik qiladigan qoramol va cho'chqa tasmasimon chuvalchanglari hamda serbar tasmasimon chuvalchanglarga? - «katta va uzun quit», jigar va o't yo'larida parazitlik qiladigan jigar qurtiga - «qovoq urug'iga o'xshash qurt» odamning, xususan yosh bolalarning ichagida parazitlik qiladigan pakana gijja yoki kichik zanjirsimon gijjaga - «mitti qurt» va boshqa gijjalar to'g'risida ham tavsiflar berib, ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni davolash haqida ham ko'plab ma'lumotlar qoldirgan. Uning ushbu asari XV asrda 16 marta, XVI asrda 20 marta qayta nashr qilingan, o'sha davrda bibliya bilan raqobat qila olgan yagona asar hisoblangan. Ibn Sino Hamadonda 1023-yilgacha istiqomat qiladi va ayrim siyosiy sabablarga ko'ra 1023-yilda Hamadondan Isfaxonga jo'nab ketadi va umrining qolgan 14 yilini Isfaxonda o'tkazadi. Buyuk qomusiy olim ibn Sino 1037-yil 18 iyunda 57 yoshida vafot etadi va Hamadonda dafn etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SAYDULLA DADAYEV, GULNORA ABDURAXMANOVA “UMUMIY PARAZITOLOGIYA” Toshkent — «Fan va texnologiya» — 2013
2. Dadayev S.D. Parazitologiya. Oliy o‘quv yurtlari biologiya ixtisosligi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. T., «O‘zbekiston».2006.
3. Dadaev S.D. Parazitologiya fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari. T., 2007.
4. Dadaev S.D. Parazitologiya fanidan amaliy mashg‘ulotlar. Oliy o‘quv yurtlari biologiya ixtisosligi talabalari uchun o‘quv metodik qo‘llanma. Guliston, 2010.